

Jeden Tag fand ein Fachgespräch am Runden Tisch statt, an dem die Verbandstrainer auch spezielle Probleme ihrer Sportart zur Diskussion stellten. Hier lauschen sie gespannt einem Vortrag von Dr. Otto Misangyi über Reaktion, Schnelligkeit, Stehvermögen und Ausdauer; am Vormittag war schon eine praktische Demonstration in der Halle vorausgegangen. Man erkennt von links nach rechts: W. Grütter (Gymnastische Gesellschaft Bern), E. Wacker (Schweizerischer Schwimmverband), M. Burri (Union Cycliste Suisse), M. Hürlimann (Aka-

demischer Sportverband), E. Rietmann (ETV/Eidgenössischer Nationalturnverband), H. Gerber (Gast aus Deutschland), H. Brunner (ETS Magglingen), Professor F. Rößner (Wien), W. Müller (Schweizerischer Amateur-Leichtathletik-Verband), O. Scherer (Schweizerischer Ruderverband), H. Rügsegger (Lehrkörper ETS Magglingen), G. Cottier (Fédération Suisse de Basketball Amateur), K. Schmid (ETV/Handball-Ausschuß) und R. Fidel (Schweizerischer Amateur-Gewichtheber-Verband).

Der Schweizer Sport um einen Tisch

Vom 2.-5. November fand an der Eidgenössischen Turn- und Sportschule in Magglingen ein vom Schweizerischen Landesverband für Leibesübungen organisierter Trainerlehrgang statt. Alle angeschlossen Sportverbände waren aufgefordert worden, ihre Konditionstrainer nach Magglingen zu schicken. Bestaunenswerte in- und ausländische Fachleute dozierten in diesen vier Tagen in Theorie und Praxis über moderne Trainingsgrundsätze. Gerade in dieser Richtung muß in der Schweiz viel getan werden, wenn die Spitzenathleten in internationalen Kräftermessungen bestehen wollen. So saßen denn die Trainer aller Sportarten einträchtig beisammen, bestanden Seite an Seite gewisse Tests, ließen sich über die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse orientieren und kehrten nach Abschluß des Kurses mit vielen neuen Anregungen in ihre Verbände zurück. Sie werden nun versuchen, den Stoff an ihre Schützlinge weiterzugeben. Unsere Aufnahmen lassen erkennen, mit welcher Aufgeschlossenheit die Verbandsvertreter bei der Sache waren, um für ihren Sportzweig aus den hochinteressanten grundsätzlichen Ausführungen das Wesentliche herauszuholen.

Eine gute Kondition, Voraussetzung bei allen Sportarten – so doziert in der großen Sporthalle Dr. Otto Misangyi über Konditionsfragen –, bedeutet gut funktionierende Anpassungsvorgänge der inneren Organe, besonders des Herzens, des Kreislaufes und der Atmung, eine schnellere Erholung und geringere Anfälligkeit für Ermüdung. Konditionstraining ist also in erster Linie ein Training der lebenswichtigen Organe, ohne die keine erhöhte sportliche Leistungsfähigkeit möglich ist. Nach außen tritt diese erhöhte organische Leistungsfähigkeit durch unermüdete Schnelligkeit und Ausdauer in Erscheinung. Mit systematischem Training dieser Eigenschaften, die eine gute Kondition kennzeichnen, kann der gewünschte Zustand und damit die Funktionstüchtigkeit des Organismus erreicht werden. Das geschieht durch Schnelligkeits- und Ausdauer-Intervalltraining.

Aufnahmen Herbert Mäder

Eine Gruppe beim Intervalltraining. Mit der Stoppuhr in der Hand kann jeder Teilnehmer kontrollieren, ob er die vorgeschriebene 100-m-Zeit erreicht. Intervalltraining ist eine Arbeit mit 'schöpferischen Pausen'. Nach anstrengenden Phasen, wie z. B. hier nach dem 100-m-

Lauf, folgen jedesmal Erholungspausen, die mit Gehen und Weitertraben oder auch anders ausgefüllt werden. So entstehen ganze Serien von Läufen über gleich- oder verschieden lange Strecken im gleichen oder verschieden schnellen Tempo, aber immer mit dazwischenschalteten Erholungspausen, also mit wechselnder Beanspruchung des Organismus. Die Intervallmethode hat sich als relativ kraftsparend und vor allem als besonders wirkungsvoll erwiesen. Die einzelnen Laufstrecken sind nicht lang, aber sie werden so oft in verhältnismäßig hohem Tempo durchlaufen, daß die gesamte Streckenlänge erklecklich ist. Man erkennt von links F. Stückelberger (Schweizerischer Eishockey-

Verband), W. Müller (Schweizerischer Amateur-Leichtathletik-Verband), H. Waldenmeyer (Schweizerischer Eislauf-Verband), Dr. K. Wolf (ETS Magglingen, Technischer Leiter des Lehrgangs), H. Brandenberger (Interverband für Skilauf).

◀ Bei einem Tempo-Intervallauf auf der Sägemehlbahn im Gelände über zweimal 600 m besteht die Erholungspause zwischen den beiden Runden darin, daß die Teilnehmer vor Inangriffnahme der zweiten Runde warten, bis ihr Puls wieder auf 120 zurückgegangen ist. F. Meienhofer (Schweizerischer Radfahrer- und Motorfahrer-Bund) fühlt sich den Puls am Handgelenk, U. Weber (Schweizerischer Skiverband) an der Schläfe.

Die Trainer beim Schwedischen 'Fahrtspiel', einer Trainingsmethode, die Schnelligkeit und Ausdauer entwickeln soll. Die Schweden nennen das 'Fartlek', was Spiel mit dem Tempo oder der Fahrt. Der Läufer soll im Walde laufen, wo der Boden weich und elastisch ist. Bei dauernd wechselndem Tempo besteht kein vorgeschriebenes Pensum, das genau einzuhalten wäre. Jeder bestimmt beim Aufwärmen, beim gleichmäßigen Lauf, beim Gehen, beim Intervallauf anhand seiner eigenen Kraft die Größe der zulässigen Beanspruchung. Von vorne nach hinten: M. Meier (Sportlehrer ETS), E. Baumann (Orientierungsläufer), Professor F. Rößner, Wien (Gastdozent) und F. Stückelberger (Schweiz. Eishockey-Verband).

